

ZAMONAVIY HARBIY AVTOMOBIL TEHNIKALARINING HOZIRGI RIVOJLANAYOTGAN MILLIY ARMIYAMIZDA TUTGAN O'RNI VA ROLI

Xasanov Xondamir Komiljon o'g'li

**O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari kichik mutaxassislar tayyorlash markazi
o'quv jarayonini ta'minlash vavodi artileriya guruxi katta yo'riqchi mexanik haydovchi
iii- darajali serjant**

Maxkamov Furqatbek Qurbonboyevich

**O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari kichik mutaxassislar
tayyorlash markazi o'quv jarayonini ta'minlash vavodi
avtomobil guruxi katta yo'riqchi haydovchi iii-darajali serjant**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8343463>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy harbiy avtomobil texnikalarinig hozirgi rivojlanayotgan milliy armiyamizda tutgan o' rni va ro' li haqida so' z boradi.

Kalit so' zlar: harbiy avtomobil, milliy armiya, geofizik, siyosiy markaz.

Xalqimiz tinchlikni yuksak qadrlaydi va o' z orzu-intilishlari, ezgu niyatlari ro' yobga chiqishining muhim kafolati deb biladi. Istiqlol yillarida erishgan eng katta boyligimiz – xalqimizning tinch va osuda hayoti. Ommaviy axborot vositalari orqali dunyoning ayrim mamlakatlarida yuz berayotgan turli mojaro, notinchlik, tartibsizliklarni kuzatar ekanmiz, ona zaminimizdagi tinch hayot, musaffo osmon bilan faxrlanamiz. Bugungi kunda ba'zi mamlakatlar xalqlarining halovati buzilgan. Sayyoramizning turli mintaqalarida ro' y berayotgan bunday mudhish voqealarga uyg' oq ko' z, teran tafakkur bilan qarash va baho berish lozim. Dunyoning bugungi manzarasiga boqib, zolimlarning zulmi tobora haddan oshayotgani, mazlumlarning oh-dodi, faryodi esa tobora ko' kka o' rlayotganini kuzatish mumkin. Adolatsiz, ma' nisiz urushlar ro' y beryapti. Ayrim siyosiy markazlar Yer yuzida zulm va buzg' unchilik urug' ini sochayotir.

Mana shunday paytda tinch, xavfsiz, barqaror mamlakatda yashayotganingga shukr qilasan kishi. Ammo tinchlikni ta' minlashning o' zi bo' lmaydi. Uning ortida bu ishga mas' ullarning uyqusiz, bedor tunlari, mashaqqatli mehnatlari yotadi.

Ma' lumki, zamonaviy jangovar harakatlarda harbiy texnika hal qiluvchi rol o' ynaydi va jangovar vazifalarni hal qilishda ajralmas omil hisoblanadi. Muayyan geofizik sharoitlarda harakatlar uchun to' g' ri tanlangan, jangovar va operatsiyalarda samarali qo' llaniladi, bu muvaffaqiyatga erishish, harbiy xizmatchilarning hayotini saqlab qolish va qarama-qarshi dushmani mag' lub etishga yordam beradi [1]. Piyoda askarlari uchun jangovar mashinalarning birinchi versiyalarining paydo bo' lishining asosiy sababi, qo' pol yerlarda va yadro quroli va boshqa ommaviy qirg' in vositalaridan foydalanish mumkin bo' lgan sharoitlarda jangovar harakatlarni to' g' ridan-to' g' ri qo' llab-quvvatlash zarurati edi. Yarim asrdan ko' proq vaqt oldin G' arb mamlakatlari armiyalarida ekipaj va bir nechta desant qo' shinlarini joylashtirish uchun bo' linmalari bo' lgan izli va g' ildirakli zirhli transport vositalari paydo bo' ldi.

Harbiy texnikaning yangi turlarini, jumladan, piyoda askarlarning jangovar mashinalarini yaratish, ishlab chiqarish va ularni qo' shinlarga yetkazib berish va shaxsiy tarkib tomonidan o' zlashtirilishi katta vaqt, kuch va mablag' sarflashni talab qiladi. Namunalarni yaratish va qabul qilish jarayonlari juda uzoq, yillar talab qilishi mumkin. Vaqt va mablag' behuda

ketmasligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun bizning olim va muhandislar quruqlikdagi jangovar transport vositalarini yaratish bo'yicha ilg'or g'oya va texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Qoida tariqasida, bu yirik dasturlar, rejalar, texnik shartlar, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini amalga oshirishning dastlabki bosqichlarida amalga oshiriladi.

Zamonaviy xarbiy avtomobil texnikalarining xozirgi rivojlanayotgan milliy armiyamizda tutgan o'rnini inobatga olgan holda, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga tashrifi davomida «O'zavtosanoat» AJ va Turkiyaning harbiy texnika ishlab chiqarish sohasida yetakchi kompaniyasi sanaladigan Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. shirkati o'rtasida anglashuv memorandumini imzolandi. Unga ko'ra, Ejder Yalçın 4x4 bronetransporterlarini O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi.

Bundan tashqari Birlashgan Arab Amirliklaridagi INKAS kompaniyasi asoschisi Ulug'bek Maqsumov Chirchiq shahrida AKSUM brendi ostida zirhli texnikalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Bu haqda «Gazeta.uz»ga kompaniya matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, AKSUM harbiy-sanoat kompaniyasi ishlab chiqarayotgan harbiy modellar va zirhli avtomashinalar xalqaro standartlarga muvofiq sertifikatlangan

Mavjud va rivojlanayotgan zirhli jangovar mashinalar ichkarida joylashgan askarlarni o'q va shrapnellardan, shuningdek, ommaviy qirg'in qurollarining zararli omillaridan himoya qilishga qodir. Avtotransport vositalari uzoq masofalardagi kichik nishonlarni aniqlash va tanib olish, tankga qarshi qurollardan foydalangan holda dushmanning zirhli va zirhli texnikasini yo'q qilish, dushman shaxsiy tarkibiga avtomatik o'q otish, pastdan uchuvchi samolyot va vertolyotlarga o't ochish imkonini beruvchi qurilmalar bilan jihozlangan. Piyoda askarlarning g'ildirakli va g'ildirakli jangovar mashinalari tabiiy to'siqlarni, shu jumladan daryolarni engib o'tishga, qo'shinlarni tashishga va otdan tushgan askarlarning harakatlarini qo'llab-quvvatlashga qodir. Jang maydonida piyoda jangovar mashinalari bo'linmalarning bir qismi sifatida ishlaydi, piyoda qo'shinlarini qo'llab-quvvatlash va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, tanklarni qoplash va qo'llab-quvvatlash uchun o'q otish nuqtalari sifatida ishlatiladi. Shahar muhitida ular hujum guruhlari uchun olov beradi. Chet ellik harbiy ekspertlarning fikriga ko'ra, piyoda jangovar mashinalari uchun asosiy xavf zamonaviy tanklarga qarshi qurollar va dushman tanklari va zirhli texnikalari bilan ko'rish chizig'ida jang qilishdir. Piyoda jangovar transport vositalaridan foydalanishning keng ko'lamli jangovar qobiliyatlari va imkoniyatlari ularning xususiyatlarining ahamiyati va ustuvorligini, taktik va texnik xususiyatlarini aniqlashni va ularning qiymatlarining talab qilinadigan, ko'rsatilganlarga muvofiqligini aniqlashni talab qiladi. Axborot-tahliliy muammoni hal qilish Bu xorijiy piyoda jangovar transport vositalarini rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash va muhandislik echimlari va ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish imkoniyatlarini baholash imkonini beradi [3].

References:

1. Noyberger, S. A. Chet el piyodalarining jangovar transport vositalarining asosiy funktsiyalari va ularning ahamiyatini baholash / S. A. Neuberger, V. K. Islomov. // Yosh olim. — 2021. — No 48 (390). — B. 25-30. — URL: <https://moluch.ru/archive/390/86043/>
2. Milliy armiyamiz – Yangi O'zbekistonning mustahkam qalqoni - IIAU
3. www.kun.uz.